

**ZAMONAVIY ISSIQXONA MIKRO IQLIMINI AVTOMATIK
BOSHQARISHNI NAZORAT QILISH**

Abzalov K.

AndMI, TJICHAB 337–guruh talabasi

Azamov B.

AndMI, TJICHAB 337–guruh talabasi

Bizga ma'lumki issiqxona mikro iqlimini nazorat qilishda asosiy omillar suv harorati birlamchi harorat o'zgartirgichi orqali nazorat qilinadi, rostlagich va ijrochi mexanizm ventil yordamida suv isirgichdan kelayotgan issiq suv miqdorini o'zgartiradi. To'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan harorat rostlagichi suv quyilishini ta'minlaydi. Ammo issiq va sug'orish uchun ishlatiladigan suv nasoslarini operator ishga tushiradi. Parniklarda harorat rejimi maxsus boshqarish stansiyalari yordamida avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Bunga misol qilib SHAI – 9966 boshqarish stansiyasini olish mumkin [1,2].

Haroratni PTR yoki RTB rusumli issiqlik rostlagichlari yordamida rostlash amalga oshiriladi. Parniklarni isitish uchun esa isitish elementi sifatida POSXP, POSXV rusumli zanglamaydigan po'lat simlar ishlatiladi. Ular izolyatsiyalangan quvurlarga joylashtiriladi. Sabzavot yetishtirish issiqxonasida va ko'chat yetishtirish bo'limida havo harorati agrotexnika talablari va normalari bo'yicha quyidagicha bajarilishi kerak. 1–jadvalda issiqxonada yetishtirilgan poliz va sabzavod ekinlarini yetishtirilish xarorat soat xisobi tahlili keltirilgan [3].

1–jadval

T.r.	Sabzavot turi	Ko'chat yetishtirish bo'limidagi harorat, °C		Issiqxonadagi harorat, °C				
		Ko'chat ekishda	Ko'chat chiqqanda	O'sish davrida			Meva solish davrida	
				Bulutli kunda	Quyoshli kunda	Tunda	Kunduzi	Kechqurun
1.	Bodring	17-18	25-32	22-25	27-30	17-18	25-30	18-20
2.	Pomidor	10-12	20-29	20-22	25-27	10-13	22-28	8-10

Issiqxonada havo haroratini rostdash tizimi sutka davomida 10-30 s diapazonda havo haroratini 1% dan ko'p bo'lmagan xatolik bilan ta'minlab borishi lozim. Tuproq, harorati esa 13% ni tashkil etishi kerak. Ko'chat yetishtirish bo'limida va issiqxonada harorat har-xil bo'lganligi sababli har bir xonaga alohida rostdash tizimini yaratish kerak bo'ladi [4]. Haroratni rostdash va boshqarish jarayonining funksional texnologik sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Issiqxonada havo haroratini avtomatik rostdash tizimining funksional sxemasi

Haroratni rostdash sxemasida havo harorati o'zgartirgichi issiq suv harorati o'zgartirgichi, qaytgan suv harorati o'zgartirgichi va energetik yoritilganlik

o'zgartirgichi qo'llaniladi. Rostlagich uch tomonlama klapani ijro mexanizmami yordamida boshqarib boradi va bunda sistemaga uzatilayotgan issiqlik tashuvchining miqdori o'zgartirib boriladi. Bosim rostlagichi trubadagi suv bosimini stabillashtirib boradi. Vaqt relesi haroratni kechayu-kunduz rostlab turadi. Ventilning xolatini nazorat qilish uchun xolat o'zgartirgichi va ikkilamchi uskuna ishlatiladi. Issiqxonada harorat doimiy ravishda qayd qilib boriladi [5]. Haroratni rostlovchi birlamchi o'zgartirgichlar issiqxona blokning ichiga o'rnatiladi, elektronli rostlagich boshqarish signalini xosil qiladigan hamda uch tomonlama klapaning xolatini o'zgartirib turadigan ijro mexanizmiga ta'sir etadi. Elektronli rostlagich ijro mexanizmi bilan birgalikda PI-rostlash qonuni va tashqi differentsiator bilan esa PID-rostlash qonuni hosil qiladi. Issiqxonadagi havo namligini rostlash sistemasida havoning nisbiy namligi va tuproqni namligi o'zgartirgichlari rostlagich yordamida avtomatik ravishda ishlaydi. Yarim avtomatik rejimda esa yomg'irlatish vaqtiga yoki sug'orish qurilmasiga, sug'orish maydonini tanlash va yomg'irlatish soniga topshiriq beriladi [6].

XULOSA

1. Issiqxonada havo haroratini rostlash tizimida havo namligi, havoning nisbiy namligi va tuproqni namligi o'zgartirgichlari rostlagich yordamida avtomatik ravishda ishlaydi.

Ilmiy raxbar “Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish ” kafedrasida katta o'qituvchisi Igamberdiyev A.U.

Adabiyotlar

1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления. М.: Изд-во МЭИ. 2004 г.

2. Сиддиков И. Х., Махсудов М. Т., Боиханов З. У., Схема замещения и анализ работы асинхронного двигателя при потреблении реактивной мощности. Главный энергетик №7 2021. 2021;7.

3. Махсудов М.Т., Анарбаев М.А., Сиддиков И.Х. Электромагнитные преобразователи тока для управления источниками реактивной мощности // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 2019. № 3(60). URL:

<http://7universum.com/ru/tech/archive/item/7095>

4. I.Kh. Siddikov, A.B.Abubakirov, A.A. Yuldashev, G.Z. Babaxova, I.M. Xonturaev, N.N. Mirzoev. «Methodology of calculation of techno-economic indices of application of sources of reactive power». European science review, Scientific journal. No 1–2. Austria, Vienna. 2018. 248-251 p.

5. I.Petrova, V. Zaripova, Yu. Lezhnina, I.Kh.Siddikov. Automated system for synthesis of sensors for smart cities. XXII International Scientific Conference on Advanced In Civil Engineering “CONSTRUCTION THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT”, Tashkent, Uzbekistan, 18-21 April, 2019 E3S Web of 6. Сиддиков И. Х., Анарбаев М. А., Махсудов М. Т. Преобразователи сигнала величины тока для систем управления источниками реактивной мощности // Инженерно- строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2018. № 1 (23). С. 53–56.